

INTEGRAÇÃO DE DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO EM DESENVOLVIMENTO ÁGIL BRASILEIRO: UMA REVISÃO RÁPIDA DA LITERATURA

A pesquisa relata evidências científicas sobre a integração do Design Centrado no Usuário (DCU) com metodologias ágeis de desenvolvimento de software.

Descobertas

O Objetivo deste estudo foi propor estratégias que aprimorem tanto a experiência do usuário quanto a eficiência no ciclo de vida do desenvolvimento de software, promovendo o alinhamento entre **usabilidade e agilidade**.

- **Busca de artigos:** A revisão identificou 9 artigos relevantes, após um processo de filtragem que começou com 38 artigos e usou a técnica de *snowballing*. A análise revela desafios na integração do DCU e metodologias ágeis, principalmente devido comunicação, reconhecimento do uso de protótipos em todas as fases da construção do software e uso de arte
- **Estratégias eficazes:** Os artigos sugerem estratégias para integração eficaz, tais como: comunicação e colaboração contínuas; prototipagem iterativa com feedback do usuário; e aplicação de métodos ágeis que vão de encontro com os princípios de design centrado no usuário, como Design Thinking.
- **Lacunas na Pesquisa:** A revisão apontou lacunas na pesquisa brasileira, com poucas publicações em determinados anos, indicando a necessidade de mais estudos na área.
- **Implicação:** Integrar efetivamente o DCU em metodologias ágeis no Brasil requer um esforço consciente para equilibrar agilidade e usabilidade, priorizando a comunicação, colaboração e a interação com os usuários.

Lições aprendidas:

- O Design Thinking foi destacado, além de práticas como a colaboração efetiva entre equipes de desenvolvimento e design, e o uso de artefatos como mediadores de comunicação.
- A institucionalização da usabilidade também se mostrou crucial para garantir a qualidade e a eficiência do processo.
- Estudos comprovam a importância da prototipagem para garantir a qualidade do software, desde as fases iniciais (elicitação de requisitos, exploração de ideias, definição de regras
- de negócio e criação do backlog até os testes e a implantação.

- Planejamento eficiente e padronização são essenciais para evitar retrabalhos, reduzir erros e garantir a qualidade.

Desafios:

- A comunicação entre equipes ágeis e designers foi o maior desafio identificado, frequentemente resultando em retrabalhos e lacunas na documentação. A integração bem-sucedida exige uma abordagem que combine flexibilidade ágil com o foco no usuário do DCU, enfatizando a necessidade de uma colaboração contínua e a utilização de ferramentas de prototipagem e feedback constante.
- Empresas subestimam a importância da prototipagem no processo de desenvolvimento.

Como os princípios de Design Centrado no Usuário (DCU) podem ser integrados ao desenvolvimento ágil no contexto brasileiro?:

- **Prototipação no Ágil:** A prototipação é essencial para integrar DCU ao ciclo ágil, sendo importante padronizar para evitar retrabalhos.
- **Design Thinking:** Fomenta empatia e cocriação, adaptando-se bem ao ciclo ágil com iterações curtas e feedback contínuo.
- **Design Systems:** Facilitam a consistência e reutilização de componentes, acelerando o desenvolvimento sem comprometer a experiência do usuário.
- **Testes de Usabilidade:** Devem ser frequentes em cada iteração para garantir que as entregas atendam às necessidades dos usuários.
- **Comunicação e Artefatos Visuais:** Ferramentas como histórias de usuário e protótipos ajudam no alinhamento eficaz entre equipes e stakeholders.
- **Capacitação e Cultura:** Programas de treinamento são essenciais para integrar DCU e métodos ágeis e promover a colaboração interdisciplinar.

A pesquisa conclui que integrar o Design Centrado no Usuário (DCU) com metodologias ágeis melhora a criação de soluções digitais, promovendo uma experiência de usuário mais intuitiva. Embora a colaboração e interação contínuas sejam essenciais, desafios como comunicação, padronização e capacitação das equipes ainda precisam ser superados. Essa integração resulta em produtos mais alinhados com os usuários e processos de desenvolvimento mais eficientes.

Para quem é esse briefing?

Este briefing é direcionado a profissionais de engenharia de software, programadores, designers e líderes empresariais interessados em aprender como integrar o Design Centrado no Usuário (DCU) às metodologias ágeis de desenvolvimento de software.

De onde vem?

Todos os resultados vêm do estudo: Integração de design centrado no usuário em desenvolvimento ágil brasileiro: Uma revisão rápida, por CARVALHO, Maria Eduarda Soares.